

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 256 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi 193 Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish 197 Kadirova Nilufar Mirkarim qizi
CONTENTS	Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi 201 Karimova Sadoqat
	Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari 206 Kazakov Shavkat Norqobilovich
	Creativity of Students in the Process of Independent Education 209 Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna
	Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi.... 213 Moxira Maxmanova
	Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari 217 Nigmanov Maxkam Mamurjanovich
	Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida 220 Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi
	The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language 223 Rajabova Gulchekhra Salomovna
	Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida 227 Saidova Zarifa Uskanboy qizi
	Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi..... 230 Salimova Hilola Rustamovna
	Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish..... 235 Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi
	Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi 239 Turabova Lobar Xusen qizi
	Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar..... 242 Yusupova Sanobar Odil qizi
	Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов..... 245 Алиева Малика Шухратовна
	Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы.... 248 Бабаназарова Мафтуна Назарбековна
	Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора 251 Шиманская Диана Боходировна
	O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida 254 Annayeva Lola Rasulovna

TIZIMLI YONDASHUV OTMNING ILMIY- TA'LIMIY POTENSIALINI SHAKLLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Saidova Zarifa Uskanboy qizi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonini tizimli yondashuv asosida tashkil etish va shu asosda ta'lim muassasasining ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish masalalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, izchillik, uzluksizlik, didaktik tamoyil, o'qitishdagi izchillik, uzluksiz ta'lim.

Abstract: This article discusses the issues of organizing the educational process based on a systematic approach and, on this basis, the formation of the scientific and educational potential of an educational institution.

Key words: cooperative learning, competence, cognitive skills, interactive methods, intellectual abilities, educational trends.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы организации образовательного процесса на основе системного подхода и формирования на этой основе научно-образовательного потенциала образовательного учреждения.

Ключевые слова: education, consistency, continuity, didactic principle, consistency in training, continuous education.

KIRISH

Hozirgi davr jamiyatida ta'limga qo'yiladigan talablar darajasining muntazam oshib borishi, ilmiy bilimlarning yangilanishi, texnika va texnologiyalar, kasbiy faoliyatni tashkil qilish shakllari rivojlanishining sur'atlari sharoitida uzluksiz ta'lim tizimini yaratish zarurligi to'g'risidagi masala tabiiy ravishda yuzaga keladi. Faqat uzluksiz ta'limda inson texnologiyalarning jadal o'zgarishi sharoitida kasbiy faoliyatga tayyorgarlik sharoitiga ega bo'ladi. Bu esa ta'lim jarayonida uzluksizlik va izchillik tamoyillarini amalga oshirishga e'tibor qaratilishi zarurligini ifodalaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi davrda uzluksiz ta'lim – bu, eng avvalo, har bir kishining o'z bilimlari va malakalari zaxirasini butun umr davomida aniq maqsadga qaratilgan holda to'ldirib borishga tayyorligi haqidagi masaladir. Izchillik tamoyilini amalga oshirmasdan, uzluksiz ta'lim bog'lanishsiz, nomuntazam va tartibsiz xususiyatga ega bo'lardi. Bunda har bir alohida pog'ona ajralgan holda, oldingi va keyingi pog'onalar bilan bog'lanmagan tarzda mavjud bo'lardi.

Sh.S. Sharipov ^[1] tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, ta'limning uzviyligi – ta'lim mazmunining tizimliliigi, izchilligi va mantiqan bog'liqligi ta'minlanishi, talabalar o'zlashtirgan bilimlarining keyingi bosqichlarda ko'nikma va malakalarga o'tishiga tayyorlashi, ta'limning har bir bosqichida ma'lum darajada bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishni ta'minlashni talab qiluvchi prinsipdir. Uzviylikning mohiyati vaqt bo'yicha individuallashtirilgan, har bir shaxsga o'ziga mos bilim olish sharoitlarini yaratib bera oladigan ta'limga bo'lgan shaxs va jamiyatning ehtiyojlarini qondirish zarurati bilan belgilanadi ^[1].

Ta'lim uzluksizligining bunday ta'rifi unda umumiy va kasbiy ta'limning, jamiyat va shaxs ehtiyojlarining birligi, muvofiqligi, izchilligi, o'zaro bog'liqligi kabi asosiy tushunchalar mavjud bo'lishini taqozo qiladi. Aynan mana shu tushunchalar O'zbekiston ta'limini rivojlantirishning hamma konsepsiyalarida va dasturlarida uzluksizlik tamoyilini yanada ko'proq tavsiflaydi. Mana shu asosiy tushunchalarning o'zi (birlik, muvofiqlik, yaxlitlik, tizimlilik, o'zaro bog'liqlik) ta'limdagi izchillik tamoyilini ham tavsiflashiga e'tibor qaratish lozim. Shunday qilib, ta'lim uzluksizligi va izchilligi ta'riflari bir-biri bilan shunchalik bog'liq ekanki, bir tamoyil boshqasiz mavjud bo'lmaydi. Uzluksiz ta'limni izchillik texnologiyasini amalga oshirmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi, xuddi shu kabi izchillik mavjud bo'lishini uzluksiz ta'lim tizimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Tadqiqotlarda asosan quyidagi yo'nalishlarda ta'limda izchillik bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan: izchillik oliy ta'lim tizimini tashkil etish tamoyili sifatida; o'qish muvaffaqiyatli bo'lishi, eski va yangidan egallangan bilimlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatish shart-sharoitlari sifatida; fanlarni o'rganishdagi, darslarning izchillik aloqasidagi ketma-ketlik va bosqichma-bosqichlik sifatida; shaxsning rivojlanishidagi izchillik; talabalar bilim, malaka va ko'nikmalarni egallashlaridagi tadrijiylik sifatida; jamiyat rivojida, ta'lim tizimini qurishdagi izchillik.

Shuningdek, oliy ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayoni mazmunining izchilligi muammosi G.V. Dorofeyev, L.K. Ilieva va boshqalarning ilmiy ishlarida o'rganilgan; ta'lim bosqichlari o'rtasidagi izchillik – L.A. Venger, V.T. Kudryavsev asarlarida; umumiy o'rta ta'lim, oliy ta'lim va oliy ta'limdan keyingi ta'lim o'rtasidagi izchillik – A.V. Batarshov, S.M. Godnik va boshqalarning asarlarida; kasbiy ta'lim izchilligi va uzluksizligi – A. Asqarov, Galskova va A.M. Novikovlarning tadqiqotlarida o'rganilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi zamon talablari asosida ko'p bosqichli ta'lim tizimi shakllanmoqda. Biroq, paradoks shundan iboratki, ta'lim tizimining har xil bo'g'inlari an'anaviy ravishda bir-biridan ajralganligi sababli o'zining ko'p profililligi va ko'p darajaliligini faqat o'zi uchun, alohida quradi. Natijada, ta'lim tizimlari va ta'lim dasturlarining xilma-xil o'sishining barcha ijobiy jihatlariga qaramay, ta'lim makonida bir-biridan ajralganlik vaziyati shakllangan. Uzluksiz ta'lim oliy kasbiy ta'lim izchilligini amalga oshirish uchun yangi shart-sharoitlarni yaratadi. Uzluksiz ta'lim tizimini qurish vazifasini samarali hal etishning eng muhim sharti uning pog'onalari izchilligini ta'minlashdir. Izchillik qanchalik muhim bo'lmasin, uni ta'lim tizimini tashkil qilishda mutloqlashtirish mumkin emasligini aytib o'tish kerak. Ammo izchillikni ta'lim mazmunida ta'minlash muhimdir.

Ta'limda izchillikni didaktika tamoyillariga mansub deb tan olinan boshlanganidan so'ng, uning ahamiyati ancha oshdi. Sh. I. Ganelin pedagogikada qaror topayotgan izchillikni o'qitishning sistematiqligi va ketma-ketligi tamoyilining asosiy qismi deb tushunishni tanqid qilgandi. Chunki bu xil qarashda izchillik muammosi, bir tomondan, faqat dasturlarda, o'quv qo'llanmalari va darsliklarda, uslubiy qo'llanmalarda berilgan bilimlar, malakalar va ko'nikmalarning o'zaro aloqasi bilan va, ikkinchi tomondan, o'qituvchining ishlash tizimi bilan chegaralanib qoladi. Bunday yondashuv, uning fikriga ko'ra, bir yoqlamadir, chunki "izchillik muammosining muhim jihati o'zlashtirilayotgan bilimlar, malakalar va ko'nikmalarning talabalar ongidagi ichki o'zaro aloqalari haqidagi masala, o'qituvchi ishining talabalar tomonidan ularga o'rgatilayotgan o'quv materialini muayyan o'zaro bog'liqlik va tizimda o'zlashtirish sifati nuqtai nazaridan samaradorligi haqidagi masala, talabaning yaxlit shaxsini rivojlantirish haqidagi masaladir" [2].

Sh. I. Ganelinning ta'kidlashicha, "izchillik – bu o'tilganlarga shunday tayanishki, talabalarda mavjud bo'lgan bilimlar, malakalar va ko'nikmalarni shunday qo'llash va yanada rivojlantirishki, bunda talabalar ongida turli xil bog'liqliklar yaratiladi, kursning asosiy g'oyalari ochib beriladi, eski va yangi bilimlar o'zaro ta'sirga kirishadi, natijada ularda puxta va chuqur bilimlar tizimi hosil bo'ladi" [2].

Shunday qilib, pedagogik nuqtai nazardan, tadqiqotchilar o'qitishda izchillik tamoyilini ta'riflashda uning quyidagi asosiy yo'nalishlarini qayd etadilar: o'tilgan o'quv materialiga tayanish; mavjud bilimlar, malakalar va ko'nikmalarni rivojlantirish; har xil aloqalarni o'rnatish; yanada yuqoriroq darajadagi o'quv materialini takrorlash, ya'ni eski va yangi bilimlar, malakalar va ko'nikmalarning o'zaro ta'siri; kursning asosiy g'oyalarni ochib berish; o'quv materialini o'rganishda bir pog'onadan keyingisiga o'tishga qaratilganlik.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'limda izchillik ko'rinishlarining turli-tumanligini tahlil qilish bu kategoriya universalligini ko'rsatadi. Izchillik butun ta'lim tizimining asosiy tarkibiy qismlari o'rtasida va uning jamiyat bilan aloqalarida ham, oddiy bilim olish harakatida ham kuzatiladi. Biroq izchillik ko'rinishlarini sanab o'tish yo'li bilan ushbu umumpedagogik tushunchaning ilmiy mazmunini ochib berib bo'lmaydi. Bu masalani xususiy pedagogik hodisalarga tegishli bo'lgan izchillik ta'riflarini ifodalash yo'li bilan ham hal etib bo'lmaydi [3].

Bundan tashqari, tadqiqotlarda asosan g'oya ta'lim muassasalari o'rtasidagi izchillik muammolari, o'qitish dasturlarining muvofiqligiga, o'quv faoliyatini tashkil etish shakllari, talabalarni yoshga xos imkoniyatlariga mos kelishiga, talabalar va o'qituvchilar, universitet, maktab va universitetlar o'rtasidagi munosabatlar usulini o'zgartirishga va boshqa masalalarga katta e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, maktab o'quvchilari va universitet talabalarini o'qitishda to'liq izchillikni o'rnatish uchun bunday hamkorlikning muhimligi ta'kidlanadi. O'qitishdagi izchillik va ta'lim tizimining barcha pog'onalari o'quvchilarning fikrlash faoliyatini jadallashtirishni amalga oshirishga ko'p jihatdan pedagogikaning yetakchi konsepsiyasi – rivojlantiruvchi va muammoli o'qitish g'oyasi yordam berdi.

M.I. Mahmutov va V.S. Bezrukovalarning fikriga ko'ra, o'qitish izchilligi tamoyili quyidagilarda namoyon bo'ladi: talaba va o'quvchilarda ta'lim-tarbiyaning oldingi pog'onalarida shakllantirilgan jami ijobiy jihatlarni

yanada rivojlantirishda; bilimlar tizimligini ta'minlashda va samarali kasbiy-texnikaviy ta'lim mazmuni, shakllari va usullarini yanada rivojlantirishda; o'qitishning shaxsni kamolotga yetkazishda ko'maklashuvchi mazmuni, usullari va shakllaridan ilgari boruvchi foydalanishda.

Aytib o'tilgan maqsad va vazifalardan kelib chiqib, izchillikning o'zi rivojlanishning har xil bosqichlari va pog'onalari o'rtasidagi, mohiyati butunning tizim sifatida o'zgarishi davomida uning u yoki bu unsurlarini yoxud tuzilishining ayrim jihatlari saqlab qolishdan iborat bo'lgan aloqasi sifatida tushuniladi ^[4].

Izchillikning nazorat-tartibga solish va baholash-natijaviy komponentlarini ajratib ko'rsatish mumkin. Bu komponentlar bir vaqtning o'zida qo'yilgan ta'lim vazifalarining bajarilishi ustidan o'qituvchi tomonidan nazorat olib borilishini va ta'lim oluvchilarning o'z-o'zini nazorat qilishini, o'qitish jarayonida erishilgan natijalar pedagoglar tomonidan va talabalar tomonidan baholanishini taqozo qiladi. O'qitishning ushbu didaktik usullari o'qitish usullari, shakllari va vositalarining izchillik darajasida to'liq amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'qitish izchilligining yuqorida ko'rsatilgan tarkibiy qismlarini bir-biridan ajralgan holda o'rganish mumkin emas. Ularning barchasi bir-birini yuzaga keltirib va bir-birini to'ldirib, bir vaqtda ishlaydi. O'qitish usullari, tashkiliy shakllari va vositalarining o'ziga xos yaxlitlashi yuz beradi. O'qitishda izchillik o'qitish jarayonining o'zidagi tarkibiy qismlarni rivojlantirishni va takomillashtirishni, mazkur komponentlarning tashkiliy o'zaro ta'siri davomidagi aloqasini taqozo qiladi.

O'qituvchi o'qitishning tegishli shakllari va usullaridan foydalanish, ta'lim oluvchilarning o'qish, bilim orttirish faoliyatini boshqarishni ta'minlash hamda uning pedagog va ta'lim oluvchi o'rtasidagi muloqot usuliga mos ravishda kechishini nazorat qilish yo'li bilan amalga oshiradi.

O'qitishning har bir pog'onasida o'qituvchi faoliyati o'z xususiyatlariga ega. U oldingi ta'lim pog'onasidagi faoliyat bilan izchil bog'langan bo'lishi lozim. O'qitishdagi izchillikning barcha komponentlari o'zaro aloqador va o'zaro bog'lanishga ega. Ulardan bittasida izchillikni amalga oshirishning buzilishi darhol o'quv jarayoni natijalariga ta'sir ko'rsatadi. Oliy ta'lim amaliyotida o'qitishdagi motivlashtirish-maqsad va baholash-refleksiv izchillik yetarli darajada amalga oshirilmaydi, ko'proq e'tibor mazmun-faoliyat va o'quv-amaliy izchillikni avtoritar usulda amalga oshirishga qaratiladi. Bu ma'lum darajada ta'lim jarayoni sifatida va uning natijalarida aks etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sharipov Sh.S. Talabalar kasbiy ijodkorligi uzviyligini ta'minlash texnologiyalari. Zamonaviy uzluksiz ta'lim muammolari: innovatsiya va istiqbollar. Xalqaro ilmiy konferensiya, 2018-y. – 6-bet.
2. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное развитие ребенка / П.Я. Гальперин. – М.: МГУ, 1985. – 45 с.
3. Петроченкова В.В. Преемственность в процессе иноязычной подготовки в профессиональном образовании. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Калининград – 2008. – 289 с.
4. Батаршев А.В. Педагогическая система преемственности обучения в общеобразовательной и профессиональной школе / А.В. Батаршев. – С.-Петербург: Институт профтехобразования РАО, 1996. – 90 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.